

EKOMADANIYAT – INSON MAVJUDLIGINING ASOSI

Ravshan Aktamovich Ikramov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Gumanitar fanlar fakulteti dekani, professor

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kundagi dunyo ekologik manzarasi o'rganilgan, hamda insoniyat kelajagi va uning mavjudligi ekologik madaniyatga bog'liqligi masalasi tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik madaniyatni shakllantirishdagi muhim omillarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: texnogen sivilizatsiya, inson omili, aholi salomatligi va genofondi, ekosentrik, antroposentrizm, "yashil makon", ekologik tafakkur.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается современный глобальный экологический ландшафт, анализируется будущее человечества и его зависимость от экологической культуры. Также уделяется внимание важным факторам формирования экологической культуры.

Ключевые слова. техногенная цивилизация, человеческий фактор, здоровье и генофонд населения, экоцентризм, антропоцентризм, «зеленое пространство», экологическое мышление.

ABSTRACT

The article examines the modern global ecological landscape, analyzes the future of humanity and its dependence on ecological culture. Attention is also paid to important factors in the formation of ecological culture.

Key words: technogenic civilization, human factor, health and gene pool of the population, ecocentrism, anthropocentrism, "green space", ecological thinking.

Bugungi shiddatli globallashuv sharoiti, texnogen sivilizatsiya, inson tafakkurining rivojlanishi bir tomondan insoniyat zimmasidagi og'ir yuklarni kamaytirayotgan bo'lsa, boshqa tarafdin tabiatni cheksiz ehtiyojlari yo'lida ochko'zlarcha o'zlashtirishi oqibatida insoniyat kelajagi xavf ostida qoldirmoqda. Bugungi kishilik jamiyatining taqdiri ko'p jihatdan uning ekomadaniyatga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu borada prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev "O'zbekistonni yanada rivojlantirish borasidagi harakatlar strategiyasi" beshinchi bo'lim, birinchi qismida atrof-muhitni, aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan ekologik

muommalarni oldini olish masalasiga alohida e'tibor qaratish muhimdir" -degan edilar [1].

Insoniyat tarixi qadimgi zamondan to hozirgi kungacha inson va tabiat munosabatlarining o'zgarib, rivojlanib yangi shakl kasb etib borishi bilan farqlanmoqda. Ekologik madaniyat tarixi biosferada homo sapiens (homo sapiens), ya'ni "aqli odam" paydo bo'lishidan boshlanadi. Ming yillar davomida insoniyat atrof-muhit va jamiyatdagi shaxsiy munosabatlar bilan o'zaro munosabatda ekologik madaniyat tajribasini to'pladi. Jamiyat taraqqiyotining ilk davrlarida insonlar taqdiri tabiat ne'matlarini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda o'zlashtirayotgan ne'matlarini qanchalik oqilona foydalana olishi bilan bog'liq. Insonning ichki va tashqi faoliyati tabiatga moslashishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, o'z-o'zini tarbiyalash, irodasini boshqarish, emotsiyalarga berilmaslik, oqillik va donolikni tafakkur etish va o'zini tutishga e'tibor berilgan. Inson bu yerda uning tabiatdan ajratilgan maxsus komponenti sifatida qabul qilinmaydi, aksincha, uning bir bo'lagi va rivojlantiruvchi omili sifatida qaraladi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning tubdan o'zgarishini insonning ishlab chiqaruvchiga aylanishi, tabiiy muhitni o'zgartirishi mumkinligini anglagan neolit inqilobi bilan bog'lashadi. Keyingi sanoatgacha bo'lgan bosqich qishloq xo'jaligining asta-sekinlik bilan o'sishi, hunarmandchilikning rivojlanishi, oddiy tovar ishlab chiqarishning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan holda, sanoat inqilobining ilmiy - texnik taraqqiyoti, texnogen sivilizatsiyaning bosqichma-bosqich shakllanishi oqibatida insonning texnikaviy tafakkur kuchi tabiat kuchlaridan ustun kelishiga olib kelgan holda bu taraqqiyot natijasi o'laroq inson o'zini o'zi yo'q qilish jarayoniga ham yo'l ochdi. So'nggi o'n yilliklarda sayyoramizda ro'y berayotgan global ekologik inqiroz shaxsning ekologik madaniyati yetarli darajada shakllanmaganligining oqibatidir.

Ekologik madaniyat - bu tabiat haqidagi bilim, ong idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat va uni amalda qo'llay bilish faoliyati, atrof-muhitga nisbatan faoliyatining yuksak ko'rsatgichi, ongli va ma'suliyatli yondashuvdir. Insoniyat jamiyati tez taraqqiy etayotgan sivilizatsion makonda tabiatni muhofaza qilish harakati butun dunyoni qamrab oladi. Bugungi zamon fanida "ekologiya" tushunchasi insonlar hayotining biologik, iqtisodiy gegiyenik, texnik, ijtimoiy omillarining birligi sifatida tafsiflanadi. Ekologik madaniyatda 3ta asosiy komponentni ajratib ko'rsatish mumkin: kognitiv (bilim), qiymat yo'nalishlari va faoliyat(ko'nikma va qobiliyatlar). Ekologik madaniyat -butun shaxsning mohiyati, uning turli tomonlari va fazilatlar bilan uzviy bog'liqdir. Ekologik madaniyat inson hayotining axloqiy va ma'naviy sohasi sifatida quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: ekologik ong; ekologik munosabat va ekologik faoliyat.

Ekologik madaniyat ilmiy bilimlarning tabiiy, ijtimoiy va texnik elementlarini birlashtiradi, ya'ni yaxlit tizimning shakllanishini ifodalovchi geografik voqelikdagi fazoviy-zamon munosabatlari bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi. Insonning ekologik madaniyatini shakllantirish - bu jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish usuli bo'lib, sayyora hayotini saqlashga, jamiyatning ongli ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatga, tabiat-inson-jamiyat, ya'ni, uchta tamoyil mavjudligini tushunishga qaratilgan. Geoekologik madaniyatni shakllantirishdan maqsad tabiatga mas'uliyatli, g'amxo'r munosabatni tarbiyalashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish inson, jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonlari va natijalarini tushunishga qaratilgan ilmiy bilimlar tizimini shakllantirish bo'yicha maqsadli tizimli ish olib borishni taqozo qiladi. Tabiatga nisbatan ekologik qadriyat yo'nalishlari, normalari va qoidalari, uni o'rganish va muhofaza qilish qobiliyati va ko'nikmalari, shuningdek, tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish, afsuski, hozirgi paytda amalda har doim ham amalga oshirilmaydi. Ekologik madaniyat atrof-muhit haqidagi axborotni kengaytirish bilan emas, balki ekologik fikrlashni shakllantirish bilan bog'liq⁶.

Ekologik madaniyat bugungi bir qancha omillarga ko'ra dolzarb masaladir. Birinchidan, tabiat va atrof muhitga nisbatan odamlarning dunyoqarashini o'zgartirishning tizimli omilidir. Ikkinchidan, ekologik madaniyat ekologik bilimlarning uyg'unlashuvi va funksional bo'lishi uchun ta'lim sohasida uzoq muddatli uzluksiz jarayonni qamrab oladi. Ekologik madaniyatning mohiyati va namoyon bo'lish xususiyatlarini turli tomonlardan tadqiq etish zarurligini ko'rsatadi. Xususan inson bioijtimoiy mavjudot sifatida nafaqat jamiyat, balki tabiatning ham bir bo'lagidir. Demak, inson tabiat bilan o'zining biologik va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish yo'lida munosabatga kirishadi, uni o'zlashtiradi. Ekologik madaniyat insonning tabiatni o'zlashtirish va o'zgartirish yo'lidagi ongli faoliyati natijasidir. Madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ekologik madaniyat umuman jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, tegishli bilimlar, madaniy an'analar, qadriyatlar insonning tabiiy muhitga bevosita ta'sir qilish vositalarini, shuningdek, tabiatning ma'naviy va amaliy rivojlanishi vositalarini baholashni o'z ichiga oladi. Atrof muhitni muhofaza qilish institutlari alohida element sifatida muayyan shaxsda ekologik madaniyatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadiga xizmat qiladi. Madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ekologik madaniyat umuman jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, tegishli bilimlar, madaniy an'analar, qadriyatlar insonning tabiiy muhitga bevosita ta'sir qilish vositalarini, shuningdek, tabiatning

⁶ Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование: Учеб. для вузов / Н.Н. Родзевич. - М.: Дрофа, 2003. - 256 с.: ил., карт.

ma'naviy va amaliy rivojlanishi vositalarini baholashni o'z ichiga oladi. Insoniyat haliyam amal qilib kelayotgan madaniyatning bu turini sezilarli darajada G'arbiy Yevropa falsafasi boshlab bergan bo'lib, uning asosi egosentrikdir. Tabiat haqidagi tushuncha insondan uzoq, qolaversa unga qarama-qarshi bo'lgan ob'ekt sifatida shakllanadi.

Jamiyatimizda aniq takliflar asosida jamiyatning eng quyi tizimidan boshlab tabiatni asrash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda mahalla fuqarolarining, ayniqsa, yoshlarning ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq masalalarni tadqiq qilish orqali ularning atrof-muhit sofligini ta'minlashdagi ma'suliyatini yanada oshirib borish bugungi kunning asosiy vazifasiga aylandi.

Bu borada O'zbekiston Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022-yil 21-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida: "Tabiatimizni asrab-avaylash, suv, havo va atrof-muhitni toza tutish kelgusi yilda har bir mahalla aholisining madaniyati va amaliy harakatiga aylanishi kerak. Bu borada mavjud vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun ekologiya va atrof-muhitni asrash bo'yicha sa'y-harakatlarimizni, xususan, «Yashil makon» umummilliy loyihasi doirasidagi ishlarimizni kuchaytiramiz." deb ta'kidlagan edi. Darhaqiqat, bugun barcha xalq, millat va elatlarning vazifasi – bu atrof-muhitga ziyon yetkazmagan holda tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilishdan iborat. Ma'lumki, "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish, mazkur loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish belgilangan edi. Bunday keng ko'lamli tashabbusning amalga oshirilishi natijasida shaharlarimizdagi yashil maydonlar hududi hozirgi 8 foizdan 30 foizga oshirilishi rejalashtirilgan. Umuman bu loyiha bo'yicha kelgusi besh yilda 1 milliard tup daraxt ko'chat ekilishi maqsad qilingan. Bu kabi yirik loyihalarni amalga oshirishda yoshlarning o'rni va ularga tabiatni asrash bo'yicha berilayotgan ekologik ta'limning o'rni muhimdir.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda eng muhim omillardan biri mehnatga ijobiy munosabatni shakllantirish, mehnat faoliyati uchun yuqori ijtimoiy motivlarni shakllantirish, bilimga kognitiv qiziqishlarni rivojlantirish, bilimlarni amaliyotga qo'llash istagi, burch, ma'suliyatni anglash ba bajarishga tayyorgarlik holati bilan belgilanadi.

REFERENCES

1. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. www.laex.uz.

2. Андреев М.Д. Экологическая культура как основа гармонизации отношений между обществом и природой // успехи современного естествознания.-2009.-№7.с.143-145;url: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12735> (дата обращения: 12.09.2023).
3. Sh.Otaboyev, S.Mirvaliyev va E. Tursunov - Ekologiyada madaniyat va ma'naviyat muommalari. T.: "Nishon noshir nashriyoti",2009.-B.124.
4. Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование: Учеб. для вузов / Н.Н. Родзевич. - М.: Дрофа, 2003. - 256 с.
5. Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003; Горохов, В.Г. Философия техники как теория технической деятельности и проблемы социальной оценки техники / В.Г.Горохов // Философские науки. – 2006. – №4.
6. Моисеев, Н.Н. Рациональный гуманизм / Н.Н.Моисеев // Общественные науки и современность. – 1993. – №3; Попкова, Н.В. Философская экология / Н.В.Попкова. – М., 2010.